

НОВИЙ ЖІНОЧИЙ ДОСВІД: ОБРАЗ ПОДВІЙНОЇ АГЕНТКИ В РОМАНІ К. АТКІНСОН «РОЗШИФРОВКА»

Белімова Т. В. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7094-8460>

<http://dx.doi.org/>

Abstract

The research is aimed at revealing the peculiarities of a new female experience in view of the times of World War II and a rapid change of the patriarchal matrix. The subject of study is K. Atkinson's spy novel "Transcription" (2018), the main character of which is Juliet Armstrong, a double spy who works for both the British and Soviet intelligence services, and who is in strong contrast to the traditional female model accepted by society. The writer is once again immersed in the theme of World War II. She chooses an unusual perspective and describes activities of MI5, the British intelligence service. It is about identifying supporters of the ideas of the Third Reich among the British people.

In the afterword to the novel, the writer admits that the real prototype of her story was a man, an agent of the British intelligence service. However, K. Atkinson in her work figures such an agent as a girl, not a man, which reflected the realities of the time. This is connected with rethinking of the traditional female experience during World War II, when the patriarchal social paradigm in Britain was shattered. Many men found themselves at the front, and women came to their jobs. Such forced retraining of women, taken into account emancipation that covered Europe in the interwar period, does not seem supernatural, but it transforms ultimately the perception of women and their characteristic social experience. The author displays how a woman completely takes over all male social roles and copes with them successfully.

Keywords: female experience, spy, agent, patriarchal matrix, intelligence, politics, internal front, World War II.

Феміністичні студії сприймаємо сьогодні не як щось периферійне, а як таке, що займає основні позиції в гуманітаристиці західного суспільства. Українське літературознавство давно вже апробувало головні засади феміністичного дискурсу, засвоївши погляди В. Вульф (Vulf, 1999), С. Бовуар (Bovuar S. de, 1994), Ю. Крістевої (Kristeva, 2002), Е. Єлінек (Jelinek, 1980), Л. Гілмор (Gilmore, 1994) та ін. і витворивши власні засади. Ідеться передусім про наукові пошуки В. Агеєвої (Ageyeva, 2003), М. Богачевської-Хом'як (Bogachevs`ka-Xom`yak, 1995), Т. Гундорової (Hundorova, 2002), Л. Лавринович (Lavrynovych, 2010), С. Павличко (Pavlychko, 2002), що засвідчили належність української традиції феміністичного пошуку до європейського і світового контекстів. У своєму дослідженні я розглядаю роман К. Аткинсон «Розшифровка» з погляду формальних ознак транснаціонального жіночого активізму воєнної і повоєнної доби в Британії, що втілюється в новий фемінний досвід.

Роман «Розшифровка» (2018) – одна з останніх значних робіт знаної британської письменниці Кейт Аткинсон, що тяжіє до жанрового означення *«шпигунський роман»* з елементами детективу й історичного роману. Авторка вчоргове занурюється в тему II світової війни, водночас обирає незвичний ракурс: зображає боротьбу «невидимого фронту» – діяльність МІ5 (Військова розвідка Британії – секція № 5), спрямовану на виявлення прихильників ідей Третього Рейху серед британців. У «Слові від авторки», яким К. Аткинсон завершує свій твір, ідеться про його головне завдання «заповнити прогалини» національної історії, наводячи «безліч маленьких деталей, які інакше неминуче забулися б» (Atkinson, 2020, р. 335). Втім, у відтвореній картині Британії воєнного і повоєнного часу (1940-1944, 1950 рр.) з усіма колізіями спецслужб головне місце відведено дівчині Джульєтті Армстронг. Сама авторка в уже згаданому «Слові...» зізнається, що реальним прототипом її історії був чоловік, агент британських спецслужб, чиїм життєписом можна було скористатися після оприлюднення певної частини архівів як прикладом. Авторське рішення зробити агенткою дівчину було пов'язане з переосмисленням традиційного

жіночого досвіду, що можна було спостерігати в Британії у часи II світової війни, коли багато чоловіків опинилися на фронті, а на їх робочі місця прийшли жінки. Така вимушена жіноча перекваліфікація з огляду на емансипацію, що захопила Європу в міжвоєнний час, не видається чимось надприродним, проте остаточно трансформує традиційну патріархальну матрицю. Показовим із такого погляду є ранковий автобус, що збирає в досвітній час дівчат з різних районів Лондона – всі вони працівниці MI5, чого не можна було б уявити раніше – у довоєнний час. Відтак, авторка демонструє, як жінка цілком перебирає на себе всі чоловічі соціальні ролі й успішно з ними справляється. Письменниця розходитьса й на тому, аби показати, що жінка не лише здатна механічно перебрати на себе суто чоловічі функції й обов'язки, а й може вести складну політичну гру самотужки, виробляючи власні гендерні стратегії. Насамперед ідеться про те, що міс Амстронг не лише стає співробітницею MI5, а й успішно виступає в ролі «крота» й передає важливу інформацію представникам Радянського Союзу. Факт подвійної співпраці із спецслужбами вдається встановити далеко по завершенню II світової війни, у часи так званої холодної війни. Тобто більше десяти років Джульєтта безкарно веде подвійну гру, на її особистому рахунку чимало успішних операцій. Лише в останній із них – в історії з Фламінго – героїня зазнає фіаско і розкриває себе.

Джульєтта Амстронг – підкреслено збірний образ, що водночас і тяжіє до британських традицій (ім'я Шекспірівської героїні, типове прізвище, робота по завершенню в 1950-х роках у Шкільному мовленні на BBC), і заперечує їхню тяглість, адже стає зрадницею і, піддавшись на агітацію радянського агента, передає важливі відомості про власну Батьківщину. Парадокс полягає в тому, що під час II світової війни Джульєтта шпигує за представниками іншої п'ятої колони в Британії, за тими, хто сповідує ідеї Третього Рейху та шукає можливості співпраці з ним. Таку «можливість» організовує потенційним зрадникам MI5 для того, щоб виявити внутрішніх ворогів і мати законні підстави для їхнього затримання. Агент британської розвідки Годфрі Тобі у спеціально обладнаній звукозаписуючими пристроями квартирі видає себе за

співробітника Гестапо і вербує колаборантів. Джульєтта в сусідній квартирі розшифровує їхні записи розмов для МІ5. Авторка до останнього приховує від читача той факт, що міс Армстронг – подвійна агентка, лишаючи незначні натяки, що мають лише пробуджувати відчуття недовіри та фальшивості образу головної героїні. Упродовж твору Джульєтта постає як несправжня жертва обставин і керована особа, долею якої розпоряджаються інші: можливо, героїня не бажала б вчитися й отримати добру освіту, якби не її мати, що виборола для доньки стипендію; не хотіла працювати на МІ5, але мусила, бо під час війни особисті почуття нікого не обходять; на мала бажання розшифрувати розмови «гуртківців», об'єднаних навколо Гестапо, але такою була її робота; не бажала ставати нареченою Перрі, однак він ніколи не цікавився її почуттями. За авторським задумом, читач має відчувати симпатію до героїні, жаліти її через складні обставини життя і непростий час, у який Джульєтті довелося існувати. «Бідна дівчина» – ось означення, яке приліпилося до персонажки заледве не з першої сторінки. К. Аткинсон навмисне розігрує реципієнта і вводить його в оману щодо справжньої сутності міс Армстронг, адже ніхто не стане співчувати зрадниці, можливо, і не захоче слухати її історію. Фінальні сцени роману буквально перевертають уявлення про Джульєтту з ніг на голову, адже вона далеко не простачка у скруті, а повноцінна володарка своєї долі, що сама обрала свій шлях. Джульєтта Армстронг не лише скористалася можливостями свого часу, вона безпосередньо втілює новий жіночий досвід.

К. Аткинсон у романі «Розшифровка» майстерно відтворює зміни, пов'язані із зсувами у суспільній парадигмі та набуттям жінками нового досвіду у воєнну і повоєнну добу. Оповідь розгортається навколо особи Джульєтти Армстронг, що втілює таку нову й нетипову для жінок практику.

References

- Ageyeva, V. (2003). *Zhinochyi prostir: Feministychnyi dyskurs ukrayins'kogo modernizmu*. [Women's space: the feminist discourse of Ukrainian modernism]. Kyiv: Fakt [in Ukrainian].
- Atkinson, K. (2020). *Rozshyfovka* [Transcription] / per. z angl. Ya. Strixa. Kyiv: Nash Format [in Ukrainian].